

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ ТУРБУЛИЗАТОРА В СКВАЖИННОМ ЗАРЯДЕ ВВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353875>

Заиров Ш.Ш

Мехмонов М.Р

Навоийский государственный горный институт

Аннотация: Установлено, что величина радиуса зоны радиальных трещин горного массива при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ изменяется прямо пропорционально радиусу заряда, скорости детонации промышленного ВВ, плотности взрываеваемой породы, углу вращения турбулизатора и обратно пропорционально пределу прочности горных пород на сжатие.

Ключевые слова: Взрывание горных пород, радиус радиальных трещин, зоны раздавливания, скважинный заряд взрывчатых веществ, турбовзрывание, режим движения взрывных газов, конструкция турбулизатора, действие детонационной волны, внутренний радиус заряда, угол вращения турбулизатора.

Согласно энергетическому принципу расчета параметров БВР качество дробления при прочих равных условиях обуславливается запасом энергии ВВ в разрушаемом объеме. Однако, использовать энергию взрывного разрушения можно по-разному. Исследованиями установлено, что на качество дробления горных пород наряду с запасом энергии ВВ влияет ряд факторов, из которых наиболее важными являются трещиноватость массива горных пород, диаметр заряда, схема, интервал и порядок взрывания, а также конструкция заряда и тип забойки.

С учетом вышеизложенного зависимость изменения среднего диаметра куска взорванной горной массы d_i от удельного расхода ВВ q (кг/м³) при использовании конструкции турбулизатора можно выразить следующим образом:

$$d_i = d_0 \exp(k_{эн.ВВ} d_0 q). \quad (1)$$

Из формулы (3.7) можно получить зависимость для определения расстояний между рядами скважин и между скважинами в ряду, которые, в свою очередь, позволяют определить радиус дробления горных пород при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ в зависимости от условий взрывания и требуемого качества:

$$r_{p.д.} = \sqrt{\frac{pl_{зар}}{mH_y \frac{1}{k_{эн.ВВ} d_0} \ln \frac{d_0}{d_i}}}, \text{ м}, \quad (2)$$

где d_0 – средний диаметр отдельностей массива по степени блочности (трещиноватости), мм;

d_i – средний диаметр взорванного куска горных пород, мм;

p – вместимость 1 п.м. скважины, м;

$l_{зар}$ – длина заряда ВВ в скважине, м;

m – коэффициент сближения скважинных зарядов ВВ;

H_y – высота уступа, м;

$k_{эн.ВВ}$ – коэффициент, учитывающий использование энергии ВВ на дробление горных пород при конкретных схемах взрывания.

На рис. 1. приведена зависимость изменения радиуса зоны дробления горных пород при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ от среднего диаметра отдельностей массива по степени блочности. Полученная зависимость показывает, что с увеличением среднего диаметра отдельностей массива по степени блочности от 0,28 до 0,5 м радиус зоны дробления уменьшается от 2,23 до 1,92 м, дальнейшее увеличение среднего диаметра отдельностей массива от 0,5 м и более сопровождается увеличением радиуса зоны дробления горных пород.

Рис. 1. Изменение радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ в зависимости от среднего диаметра отдельностей массива по степени блочности

На рис. 2 приведена зависимость изменения радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора от высоты заряда ВВ в скважине. Полученная зависимость показывает, что с увеличением высоты заряда ВВ в скважине от 10 до 16 м радиус зоны дробления горных пород увеличивается от 1,9 до 2,4 м. Полученная закономерность характеризуется степенной зависимостью с показателем $1/2$.

Рис. 2. Изменение радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в зависимости от высоты заряда ВВ в скважине

На рис. 3. приведена зависимость изменения радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора от коэффициента сближения скважинных зарядов ВВ. Полученная зависимость показывает, что с увеличением коэффициента сближения скважинных зарядов от 0,9 до 1,2 радиус зоны дробления снижается от 2,35 до 2,05 м. Полученная закономерность характеризуется степенной зависимостью с показателем $1/2$.

На рис. 4. приведена зависимость изменения радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ от высоты взрываемого уступа. Полученная зависимость показывает, что с увеличением высоты взрываемого уступа от 15 до 30 м радиус зоны дробления снижается от 2,88 до 2,04 м.

Рис. 4. Изменение радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в зависимости от коэффициента сближения скважинных зарядов ВВ

Рис. 5. Изменение радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ в зависимости от высоты взрываемого уступа

На рис. 6. приведена зависимость изменения радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ от коэффициента, учитывающего использование энергии ВВ на дробление горных пород при конкретных схемах взрывания. Полученная зависимость показывает, что с увеличением данного коэффициента от 15 до 30 радиус зоны дробления снижается от 2,88 до 2,04 м.

Рис. 7. Изменение радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ от коэффициента, учитывающего использование энергии ВВ на дробление горных пород при конкретных схемах взрывания

Таким образом, установлено изменение радиуса зоны дробления горного массива при использовании конструкции турбулизатора в скважинном заряде ВВ в зависимости от среднего диаметра отдельностей массива по степени блочности, высоты заряда ВВ в скважине, коэффициента сближения скважинных зарядов ВВ,

высоты взрываемого уступа и коэффициента, учитывающего использование энергии ВВ на дробление горных пород при конкретных схемах взрывания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ракишев Б.Р. Энергоемкость механического разрушения горных пород. – Алматы: Баспагер, 1998. – 210 с.
2. Лукьянов А.Н. Разработка научных основ, исследование и внедрение методов и средств интенсификации технологических процессов при открытой разработке скальных сложноструктурных месторождений отрасли // Дисс. ... докт. техн. наук. – Москва, 1983. – 452 с.
3. Кутузов Б.Н., Анриевский А.П. Новая теория и новые технологии разрушения горных пород удлиненными зарядами взрывчатых веществ. – Новосибирск: Наука, 2002.
4. Боровиков В.А., Ванягин И.Ф. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород. – М.: Недра, 1990.
5. helpiks.org/3-84914.html. Процесс разрушения скальных монолитных массивов.